

ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI

Ubaydullayeva Vasila

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning
Jizzax filiali o'qituvchisi

Otamurodova Madina Ulug'bek qizi, Tolliboyeva Nargiza Bolbek qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning
Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish xarajatlari ya'ni umumiy xarajatlar, umumiy daromadlar, ishlab chiqarish turlari haqida bayon etilgan. U ishlab chiqarish xarajatlar turlari uzoq muddatli qisqa muddatli, o'zgaruvchan xarajatlar, o'zgarmas xarajalar turlari bordir.

Kalit so'z: xarajat, umumiy, daromad, firma, muqobil xarajat, o'zgaruvchan harajat, o'zgarmas xarajat.

Firmaning ishlab chiqargan mahsulotlarini sotishlaridan kelgan tushumlari yig'indisini **umumiy daromad** deb ataladi. Ishlab chiqarishni tashkil etish uchun resurslarni sotib olishga to'lanadigan firma to'lovlari yig'indisi **umumiy xarajat** deyiladi. Firma olgan daromad faqatgina uning xarajatlarini qoplashi kerak degani emas, chunki u o'z ish faoliyatini foyda olish maqsadida tashkil etadi. Foyda bu umumiy daromaddan umumiy xarajatlarni ayirmasiga teng:

Foyda = umumiy daromad - umumiy xarajat

Firmaning maqsadi o'z foydasini iloji boricha ko'proq qilishdir.

Firmaning yuqori darajada foyda olishini ko'rib chiqishimiz uchun, biz uning umumiy daromadlarini va umumiy xarajatlarini hisob-kitob qilishimiz kerak.

Firmaning muqobil xarajati firmaning to'lovlarini to'lashi uchun kerak bo'ladi va bu **yaqqol xarajatlar** deyiladi.

Yaqqol va noyaqqol xarajatlar o'rtasidagi farq iqtisodchi va hisobchilar biznesni qanchalik darajada tahlil qilishidek muhim tafovut singari hisobga olinadi. Iqtisodchilar firmaning narxlar belgilashdagi qaror qabul qilishga va mahsulot ishlab chiqarishni o'rganishga qiziqadilar. Chunki, bu qarorlar har ikkala yaqqol va noyaqqol xarajatlarga asoslanadi, iqtisodchilar firma xarajatlarini hisob-kitob qilishda ikkalasini ham hisobga oladilar. Taqqoslaydigan bo'lsak, hisobchilar firmaga kiradigan va chiqadigan yaqqol xarajatlarni hisoblaydilar. Natijada noyaqqol xarajatlar hisoblanmasdan qoladi.

Ishlab chiqarish jarayonidagi har qanday xarajatning **chekli mahsuloti** – bir qo'shimcha xarajat birligi hisobiga erishilgan ishlab chiqarish hajmining miqdoran ortishidir. Ishchilar sonini bittadan ikkitaga oshirilsa, mahsulot ishlab chiqarish 50 tadan 90 taga ortadi va ortgan 40 ta mahsulot chekli mahsulot hisoblanadi. Agarda ishchilarni yana bittaga oshirsak, mahsulot ishlab chiqarish 90 tadan 120 taga ortadi va 30 ta mahsulot chekli mahsulot bo'ladi. Jadvalda chekli mahsulot ikki qator

orasida aks ettirilgan, chunki ishchilar soni bir pog'onadan boshqasiga o'zgarsa, ishlab chiqarish hajmi ham o'zgaradi.

Firma xarajatlarining yana bir turi **o'zgaruvchan xarajat** deyiladi. Bu firma ishlab chiqaradigan mahsulot miqdorining o'zgarishi bilan o'zgaradigan xarajattir. Firmaning o'zgaruvchan xarajatlari mahsulotni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan xomashyo va uni ishlab chiqarish uchun bevosita sarflanadigan xarajatlardir. Firma qancha ko'p mahsulot ishlab chiqarsa, shunchalik resurslarga ehtiyoj sezadi va bundan uning xarajatlari ortadi.

Ishlab chiqarilgan mahsulotning birligi uchun xarajatni topish uchun, firmaning xarajatini yaratiladigan mahsulot hajmiga bo'lamiz. Masalan, agar firma soatiga 2 dona mahsulot ishlab chiqarsa, uning umumiy xarajati 3.80\$ bo'ladi va odatiy bir dona mahsulotning xarajati 3.80/2 yoki 1.90 bo'ladi. Umumiy xarajatning ishlab chiqarish hajmiga nisbati **o'rtacha umumiy xarajat deyiladi**. Umumiy xarajat doimiy va o'zgaruvchi xarajatlar yig'indisi bo'lganligi uchun, o'rtacha umumiy xarajat o'rtacha doimiy va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlar yig'indisiga teng. Doimiy xarajatning mahsulot miqdoriga nisbati **o'rtacha doimiy xarajat** deyiladi. O'zgaruvchan xarajatning mahsulot miqdoriga nisbati esa **o'rtacha o'zgaruvchan xarajatni** ifodalaydi.

O'rtacha umumiy xarajat=Umumiy xarajat/Miqdor

$ATC=TC/Q$ va

Chekli xarajat=Umumiy xarajattagi o'zgarish/Miqdordagi o'zgarish

$MC=\Delta TC/\Delta Q$

Bu yerda Δ belgisi, Grek harfi delta, o'zgaruvchidagi o'zgarishni ifodalaydi. Bu tengliklar qanday qilib umumiy xarajattan o'rtacha umumiy xarajat va chekli xarajatning olinishini ko'rsatadi. Tadbirkor menejerlar bozorga qancha mahsulot chiqarish borasida o'ylayotganlarida o'rtacha umumiy xarajat va chekli xarajat tushunchalarini yodda saqlashi lozim.

Xulosa qilib ishlab chiqarish xarajatlarini to'g'ri hisoblash va nazorat qilish, korxonaning rentabelligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu xarajatlarni kamaytirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.I.Ergashev "Mikroiqtisodiyot" – 2019.
2. I.Bakiva "Iqtisodi- Moliya" – 2019.
3. B.Shermurod " Iqtisod- Moliya" -2019.
4. M.Saidov "Mikroiqtisodiyot" – 2019.
5. F.Karimov "Mikroiqtisodiyot" – 2019.
6. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 26-32.
7. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 132-143.